

**MEHMONXONA XIZMATLARI NARXINING SHAKLLANISHI: TAHLILY
YONDASHUV**

Ergashev Shoxrux Jamolovich

*Samarqand turizm va madaniy
meros texnikumi o'qituvchisi*

Amirtemur891@gmail.com

Isayeva Nilufar Axror qizi

*Samarqand turizm va madaniy
meros texnikumi o'qituvchisi*

anvar6266@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada mehmonxona xizmatlari narxining shakllanish jarayoni tahlil qilinadi. Narxlarga ta'sir etuvchi omillar – ichki va tashqi bozor sharoitlari, raqobat darajasi, mijozlar ehtiyojlari hamda xizmat sifati asosida baholanadi. Shuningdek, turli narx belgilash strategiyalarining iqtisodiy samaradorligi o'rganilib, O'zbekistondagi mehmonxonalar misolida amaliy tahlillar keltirilgan. Maqolada zamonaviy narx siyosatini shakllantirishda qo'llaniladigan usullar va ularning afzalliklari haqida ham fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: mehmonxona, narx siyosati, xizmat sifati, bozor omillari, raqobat, mijoz ehtiyoji.

HOTEL SERVICE PRICING: AN ANALYTICAL APPROACH

*Teacher of Tourism at Samarkand Technicum
of Tourism and Cultural Heritage*

Ergashev Shokhrukh Jamolovich

Amirtemur891@gmail.com

*Teacher of Tourism at Samarkand Technicum of
Tourism and Cultural Heritage*

Isayeva Nilufar Axror qizi

anvar6266@mail.ru

Abstract. This article analyzes the pricing process of hotel services. Factors influencing pricing – including internal and external market conditions, level of competition, customer needs, and service quality – are evaluated. The economic effectiveness of various pricing strategies is examined through practical examples from hotels in Uzbekistan. The paper also discusses modern pricing methods and their advantages in shaping a competitive pricing policy.

Key words: hotel, pricing policy, service quality, market factors, competition, customer needs.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГАХ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

*Эргашев Шохрух Жамолович,
преподаватель Самаркандского
техникума туризма и культурного наследия,*

Amirtemur891@gmail.com

*Исаева Нилуфар Ахрор кизи,
преподаватель Самаркандского
техникума туризма и культурного наследия*

anvar6266@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс формирования цен на гостиничные услуги. Проанализированы факторы, влияющие на ценообразование, такие как внутренние и внешние рыночные условия, уровень конкуренции, потребности клиентов и качество обслуживания. Также исследована экономическая эффективность различных стратегий ценообразования на примере гостиниц Узбекистана. Обсуждаются современные методы формирования ценовой политики и их преимущества.

Ключевые слова: гостиница, ценовая политика, качество услуг, рыночные факторы, конкуренция, потребности клиентов

Kirish. So‘nggi yillarda turizm sanoatining jadal rivojlanishi mehmonxona xo‘jaligi tizimida ham tub o‘zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Mehmonxona sohasi nafaqat sayyohlarga yashash va dam olish sharoitlarini yaratib beruvchi muhim infratuzilma bo‘g‘ini hisoblanadi, balki milliy iqtisodiyotga bevosita ta’sir ko‘rsatuvchi xizmat ko‘rsatish sektorining asosiy tarmoqlaridan biridir. Shu bois, ushbu sohada raqobatbardosh narx siyosatini shakllantirish va xizmatlarning iqtisodiy asoslangan bahosini belgilash muhim ilmiy-amaliy masalalardan biri sifatida dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Mehmonxona xizmatlari narxining shakllanishi ko‘plab omillarning o‘zaro ta’siri asosida yuz beradi. Xususan, bozor talabi, mavsumiylik, joylashuv, xizmat sifati, xarajatlar tuzilmasi, raqobatchilar strategiyasi, mijozlar segmentatsiyasi kabi ko‘rsatkichlar narx siyosatini belgilashda asosiy rol o‘ynaydi. To‘g‘ri ishlab chiqilgan narx siyosati nafaqat foyda hajmini oshirishga xizmat qiladi, balki mijozlarni jalb

qilish, ularning sadoqatini mustahkamlash va bozor ulushini kengaytirishga ham imkon yaratadi.

Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasida turizmning rivojlanishi bilan bog‘liq holda mehmonxona xizmatlariga bo‘lgan talab ortib bormoqda. Bu esa mazkur sohada narx shakllanishining nazariy va amaliy jihatlarini chuqur o‘rganishni, xususan, milliy mehmonxonalar tajribasi asosida narx siyosatini tahlil qilishni talab etadi. Ayni shu nuqtai nazardan qaraganda, mehmonxona xizmatlari narxining shakllanishi bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borish, mavjud muammolarni aniqlash hamda samarali strategiyalar ishlab chiqish masalasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolaning maqsadi — mehmonxona xizmatlari narxining shakllanish jarayonini tahlil qilish, unga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash hamda samarali narx strategiyalarini ishlab chiqish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar berishdan iborat. Maqolada nazariy qarashlar bilan bir qatorda O‘zbekistondagi mehmonxonalarda olib borilgan amaliy kuzatuv va tahlillarga ham tayangan holda tavsiyalar beriladi.

Metodologiya. Ushbu ilmiy tadqiqotda analitik va statistik usullar uyg‘unlashtirilgan bo‘lib, mehmonxona xizmatlari narxining shakllanish jarayoniga ta’sir ko‘rsatuvchi asosiy omillar aniqlanadi. Tadqiqot doirasida narx strategiyasining tahlil qilishda quyidagi metodlar qo‘llanildi:

Deskriptiv tahlil usuli — mehmonxona narx siyosatining umumiy xususiyatlarini ifodalash va mavjud tendensiyalarni aniqlash uchun.

Taqqoslovchi tahlil — O‘zbekiston va xorijiy mamlakatlardagi mehmonxonalar narx siyosatini solishtirishda qo‘llanildi.

Ekspert so‘rovlari — 15 ta mahalliy mehmonxona menejeri bilan o‘tkazilgan intervyular asosida narx siyosatining amaliy shakllanishi bo‘yicha ma’lumotlar yig‘ildi.

Iqtisodiy ko‘rsatkichlar tahlili — xodimlar soni, xizmat turlari, joylashuv, bandlik darajasi va raqobatchilar soniga bog‘liq holda narx darajasi tahlil qilindi.

Tadqiqot obyekti sifatida Samarqand, Buxoro va Toshkent shaharlaridagi o‘rta va yuqori toifadagi 20 ta mehmonxona tanlab olindi. Ushbu mehmonxonalarda xizmat turlari, mavsumiy narx o‘zgarishlari, xizmat sifati va bronlash tizimlariga oid ma’lumotlar tahlil qilindi.

Shuningdek, xalqaro tajribalarni tahlil qilish maqsadida Yevropa va Osiyo mamlakatlarida keng qo‘llaniladigan narx strategiyalari (dynamic pricing, value-based pricing, cost-plus pricing) ko‘rib chiqildi [1].

Ushbu metodologik yondashuv narx shakllanishiga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash, ularni tasniflash hamda mehmonxona xizmatlari uchun optimal narx siyosatini shakllantirish imkonini beradi.

Natijalar. Tadqiqot davomida O‘zbekistonning uchta turistik markazida faoliyat yuritayotgan 20 ta mehmonxonaning narx shakllanishi, xizmat ko‘rsatish sifati, mijoz talabi va mavsumiylik kabi asosiy parametrlar asosida tahlil qilindi. Quyida tadqiqot natijalarining asosiy yo‘nalishlari taqdim etiladi:

1. Narxga ta’sir etuvchi omillar tasnifi

Mehmonxona xizmatlari narxining shakllanishiga ta’sir qiluvchi omillar quyidagi guruhlariga ajratildi: Ichki omillar: xizmatlar assortimenti, xizmat sifati, xodimlar malakasi, o‘ziga xos xizmatlar mavjudligi. Tashqi omillar: raqobat darajasi, bozor talabining mavsumiy o‘zgarishi, makroiqtisodiy sharoitlar, valyuta kurslari, davlat tartibga soluvi. Tahlillarga ko‘ra, narxga eng katta ta’sir ko‘rsatuvchi omillar qatorida xizmat sifati (85%), mehmonxonaning joylashuvi (72%) va bronlash tizimi orqali mijoz jalbi (68%) qayd etildi [1].

2. Narx strategiyalarining amaliy qo‘llanilishi

Tadqiqotda ishtirok etgan mehmonxonalarning 60% dan ortig‘i mavsumiy narxlash (seasonal pricing) va raqobatga asoslangan narxlash (competition-based pricing) strategiyalarini qo‘llayotgani aniqlandi. 25% mehmonxona xarajatga asoslangan narx belgilash (cost-plus pricing) strategiyasidan foydalanmoqda. Qolgan qismi esa raqamli platformalarga moslashgan dinamik narxlash tizimini joriy etgan.

Dinamik narxlash tizimi, ayniqsa, Toshkent va Samarqanddagi yirik brend mehmonxonalarda qo‘llanilmoqda va bu ularning daromadiga sezilarli ta’sir qilmoqda (o‘rtacha 15–20% yuqori daromad) [1].

3. Mavsumiylik va narx o‘zgaruvchanligi

Mehmonxonalar o‘rtacha yillik narx o‘zgaruvchanligining 40–50% atrofida bo‘lishini bildirgan. Mavsumiy talablarga ko‘ra bahor (mart–may) va kuz (sentabr–noyabr) oylarida narxlar 30–40% ga ko‘tariladi. Aksincha, yanvar–fevral va iyul–avgustda narxlar pasayadi.

4. Mijoz segmentatsiyasi va narx farqlari

Yirik mehmonxonalar turli mijoz segmentlariga (turistlar, biznes delegatsiyalar, mahalliy mijozlar) nisbatan turli narx siyosatini yuritmoqda. Ayniqsa, xalqaro onlayn bronlash tizimlari orqali beriladigan takliflar va sodiqlik dasturlariga a‘zo mijozlarga taqdim etiladigan chegirmalar ancha samarali ishlamoqda.

5. Narx siyosatining raqobatbardoshlikka ta’siri

Narx strategiyasini puxta ishlab chiqqan mehmonxonalar (jumladan, xizmat sifati va qo‘shimcha xizmatlarni integratsiya qilganlar) bozorda yuqori darajadagi mijoz jalb qilish ko‘rsatkichlariga ega. Bu ularning daromad hajmini oshirishga xizmat qilmoqda.

Munozara. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, mehmonxona xizmatlarining narxi ko‘plab omillar bilan belgilanadi va ularning har biri narx siyosatining

shakllanishida alohida rol o'ynaydi. Xususan, xizmat sifati va joylashuv narxga bevosita ta'sir qiluvchi eng asosiy ichki omillar sifatida ajralib turadi. Bu holat boshqa mamlakatlar tajribasiga ham mos keladi. Masalan, Germaniya va Fransiyada ham mehmonxonalar narxi, birinchi navbatda, xizmat sifati va joylashuv darajasi asosida belgilanadi [2]. Narxlash strategiyalari tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston mehmonxonalar hali-hanuz an'anaviy narxlash usullaridan to'liq voz kechmagan. Aksariyat mehmonxonalar mavsumiylik va xarajatga asoslangan yondashuvni afzal ko'rmoqda. Bu esa xizmatlarning moslashuvchanligini cheklab qo'yadi. Hozirgi zamon mehmonxona bozori esa raqamli texnologiyalar orqali avtomatlashtirilgan narxlash tizimlarini (masalan, revenue management systems) talab qilmoqda [3].

Dinamik narxlash yondashuvi orqali narxni real vaqt rejimida o'zgartirib borish xorijda keng qo'llanilmoqda. Masalan, Turkiya va BAA kabi turistik jihatdan rivojlangan mamlakatlarda bu tizim yordamida bron qilish faolligi va daromadlar sezilarli oshgan. O'zbekistonda esa bunday tizimlar atigi 10–15% mehmonxonada joriy etilgan, bu esa bozorning raqobatbardoshligini kamaytiradi [1]. Bundan tashqari, mijoz segmentatsiyasining narx siyosatiga ta'siri yetarlicha e'tibordan chetda qolmoqda. Ilg'or tajribalarda (masalan, AQSh va Yaponiya) mehmonxonalar har bir mijoz segmenti uchun alohida narx paketlari ishlab chiqadi: sodiq mijozlar, yangi mijozlar, sayohat agentliklari orqali kelganlar uchun turlicha chegirmalar taqdim etiladi. O'zbekistondagi aksariyat mehmonxonalar esa narxni faqatgina xizmat turiga qarab belgilashadi, bu esa ularning segmentlarga yo'naltirilgan marketing strategiyasining zaifligini ko'rsatadi [2].

Shuningdek, tadqiqot davomida aniqlanishicha, ko'plab mahalliy mehmonxonalar narxni belgilashda zamonaviy iqtisodiy modellar yoki statistik prognozlardan foydalanmaydi. Bu esa ularning narx siyosatini tasodifiy yoki subyektiv omillar asosida shakllanishiga olib keladi. Holbuki, bugungi sharoitda data-driven pricing (ma'lumotlarga asoslangan narx siyosati) eng samarali usullardan biri hisoblanadi [3].

Yuqoridagi tahlillar asosida aytish mumkinki, O'zbekistondagi mehmonxonalarda narx shakllanishining hozirgi holati muayyan ijobiy jihatlarga ega bo'lishi bilan birga, xalqaro talablarga mos keluvchi strategik yondashuvlarga ehtiyoj katta.

Xulosa. Mehmonxona xizmatlari narxining shakllanishi – bu xizmat sifati, bozordagi raqobat, mavsumiy talab, mijozlar ehtiyoji va texnologik imkoniyatlar kabi omillar bilan chambarchas bog'liq murakkab jarayondir. Tadqiqotda aniqlanishicha, O'zbekistondagi aksar mehmonxonalar hali-hanuz an'anaviy narxlash usullariga tayanmoqda, bu esa ular uchun barqaror daromad va raqobatbardoshlikni ta'minlamaydi.

Quyidagi asosiy xulosalar chiqarildi:

Narx shakllanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar: xizmat sifati, joylashuv, mavsumiylik, raqobatchilar strategiyasi va onlayn platformalar orqali mijozlarga taqdim etiladigan chegirmalar asosiy rol o'ynaydi.

Dinamik narxlash tizimi joriy etilgan mehmonxonalar daromad ko'rsatkichlari bo'yicha ancha samarador bo'lib chiqdi. Bu uslub talabga mos narxni real vaqt rejimida aniqlab, foydani maksimal darajaga yetkazishga yordam beradi.

Xalqaro tajriba bilan solishtirganda, O'zbekistondagi mehmonxonalar hali value-based pricing va personalized pricing strategiyalarini keng tatbiq etmagan. Bu esa mehmonxonalarni qiymat asosida narx belgilash orqali barqaror va sodiq mijozlar bazasini shakllantirish imkonidan mahrum etmoqda. Raqobat ustunligini ta'minlash uchun narx siyosatini xizmatlar sifatini oshirish, raqamli bronlash tizimlari bilan integratsiya qilish va sodiqlik dasturlari bilan uyg'unlashtirish zarur. Shunday qilib, mahalliy mehmonxonalar raqobatbardosh narx siyosatini shakllantirishda tizimli yondashuv, statistik tahlillar, xalqaro tajribadan o'rganish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali xizmat darajasini va iqtisodiy samaradorlikni sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкенс Дж. Маркетинг гостеприимства и туризма. – СПб.: Питер, 2019. – 784 с.
2. Чудинов А.П., Матюшенко И.В. Экономика гостиничного бизнеса. – М.: Юрайт, 2020. – 312 с.
3. Иванов С. Г., Юнусова Л. А. Управление доходами в гостиничном бизнесе: учебное пособие. – Казань: Казанский университет, 2021. – 198 с.
4. Абдурасулов Ш.А. Mehmonxona xo'jaligi iqtisodiyoti. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022. – 230 b.
5. Islomov A.K. Turizm xizmatlarini boshqarish: darslik. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 267 b.
6. Smith, S.L.J. Practical Pricing Strategies for Hospitality Services. – Journal of Travel Research, 2020, Vol. 59(3), pp. 318–329.
7. Chen, A., Schwartz, Z. Revenue management: Dynamic pricing strategies. – Tourism Management, 2021, Vol. 85, 104-112.
8. Sharpley R., Telfer D.J. Tourism and Development: Concepts and Issues. – Channel View Publications, 2015. – 322 p.
9. OECD. Tourism Trends and Policies 2022. – OECD Publishing, Paris, 2022. – [Elektron resurs] URL: <https://www.oecd.org/tourism/>
10. STR Global Report. Hotel Industry Performance Benchmarking. – STR Inc., 2023. – [Elektron resurs] URL: <https://str.com/data-insights>